

Synchronismes logiques cérébraux

“Ou le neurone dans tous ses états”

mis en relation par la logique formelle d'ordres supérieurs à 3

Par Célia-Violaine Bouchard

Auteure

Juin 2024

Cette publication fait l'objet d'un référencement auprès de l'ORCID ID : 0000-0003-4143-7885

DOI :

Abstract

L'étude des synchronismes logiques cérébraux mettrait-elle en défaut la déclaration chère à Jacques Monod comme quoi tout ce qui existe est le fruit du hasard et de la nécessité ? C'est l'hypothèse que je propose de considérer dans la présente publication, par un développement argumenté par l'électrophysiologie du neurone cortical et mathématiquement étayé par la logique formelle d'ordre multivalente.

Célia-Violaine Bouchard

Citation :

“L'individu qui n'est pas ancré en Dieu ne peut offrir aucune résistance, basée sur ses propres ressources, aux plaisirs physiques et moraux du monde. . . . La religion . . . c'est une attitude instinctive propre à l'homme et ses manifestations peuvent être suivies tout au long de l'histoire humaine. . . . [L'idée] d'un être divin et tout-puissant est présente partout, même si elle n'est pas consciemment reconnue, elle est inconsciemment acceptée . . . Par conséquent, je considère qu'il est plus sage de reconnaître consciemment l'idée de Dieu; sinon, quelque chose d'autre devient Dieu, en règle générale quelque chose de très inapproprié et insensé.” – 1957 C.G.Jung “Présent et Avenir”.

Suggestion de l'auteure : Pour bien comprendre cette étude il est utile de prendre connaissance du contenu de ma publication “Traité de Logique Formelle Tétravalente”

Partie I - Discussion

1 - Présentation du thème et d'une pensée

Voici comment le célèbre psychiatre et essayiste suisse Carl Gustav Jung définit le concept de synchronicité (1) :

*“Synchronicité, une relation entre deux événements qui ne relève pas d’une association causale, mais d’une association par le sens. Il existe certes déjà le mot coïncidence, mais ce dernier évoque un aspect fortuit qui ne se trouve pas dans le concept de synchronicité. On peut donc parler d’une **coïncidence objective**. Par exemple, vous vous posez une question et voilà qu’une réponse vous est donnée par l’entremise du discours d’un proche, par une représentation picturale, par quelque ligne d’un livre ouvert au hasard ...”.*

Pour C.G. Jung le synchronisme est caractérisé par quatre facteurs :

- **Acausal**, aucune cause ne peut l’expliquer,
- **Atemporel**, hors de l’espace-temps, imprévisible,
- **Subjectif**, un observateur donné attribue un sens à un événement qui peut ne pas en avoir pour une tierce personne,
- **Archétype sociétal**, relié à la manière dont l’inconscient collectif se représente la place de son espèce dans le n-cosme que celui-ci soit macro, micro ou normo, et qui serait le moteur indispensable à la manifestation chez un individu d’un événement perçu comme un synchronisme.

Cette réflexion et approche des conditions qui semblaient initier chez nombre de personnes le sentiment doublé d’une **émotion intense** la certitude de vivre un événement synchrone, alors que rien ne le justifiait si ce n’est qu’un phénomène paradoxal de nature psychique, amena très tôt C.G. Jung à s’intéresser aux acteurs scientifiques du monde de la physique, dont le chercheur autrichien Wolfgang Ernst Pauli avec lequel il travailla en étroite collaboration.

W.E. Pauli n’eut de son côté, aucune peine à travailler avec Jung, tous deux étaient selon leurs outils d’approches, un la psychologie, l’autre la physique, quasiment obnubilés, par le fait que tant d’un point de vue anthropologique, que d’un point de vue de ce qui était

mesuré dans le comportement des quanta, il semblait se trouver un nombre important d'évènements qui ne trouvaient pas de cause aux effets manifestés et/ou constatés.

Ceci amena le binôme à publier un ouvrage commun connu sous le titre de *"The Interpretation of Nature and the Psyché"* (2) et dans la foulée une déclaration conjointe qui peut être interprétée comme une esquisse du concept science et spiritualité :

*"La psyché et la matière sont régies par des principes communs, neutres, **qui ne sont pas, en soi, identifiables**"* (3).

Par la suite Pauli ira jusqu'à affirmer que les découvertes scientifiques sont pour la plupart non le fruit d'une réflexion consciente mais d'archétypes issus de l'inconscient collectif, allant jusqu'à mettre dans le "même sac" toutes les découvertes essentielles en matière de sciences physiques y compris les siennes en passant par Kepler et les plus illustres de l'histoire des sciences (4).

Les envolées pour tenter de donner un non-sens au phénomène du synchronisme ne s'arrêtent pas aux réflexions de Jung et Pauli, cette ferveur gagne également un autre célèbre physicien d'origine allemande, Werner Karl Heisenberg, qui relatant la démarche de Pauli, écrit à la même époque :

*" Tous les penseurs cohérents sont arrivés à la conclusion que **la logique pure est fondamentalement incapable de construire un tel lien**. Le cours le plus satisfaisant, semble-t-il, est d'introduire à ce stade le postulat d'un ordre du cosmos distinct du monde des apparences, et non pas une question de notre choix. Que nous parlions d'objets naturels participant aux Idées ou du comportement de choses métaphysiques, c'est-à-dire intrinsèquement réelles, la relation entre la perception sensorielle et l'Idée reste une conséquence du fait que l'âme et ce qui est connu dans la perception sont soumis à un ordre conçu objectivement"*.

Ainsi pour W.K. Heisenberg le synchronisme n'est en aucun cas le fruit du rationnel et de la logique, rajoutant de la sorte un cinquième critère caractéristique qui au travers de la synchronicité établi un pont entre l'esprit et la matière : **L'illogisme** vecteur de synchronicité

“Convexe et concave” Escher 1955

W.E. Pauli propose alors un schéma quaternaire résumant selon lui les principes régissant le Cosmos, à savoir les quatre lois fondamentales de “L’unus mundus”

2 - Avec ceux-ci également

A la suite des années 50, expliquer le phénomène de synchronicité selon l’approche Jungienne fait recette chez nombre de chercheurs tant dans les domaines des sciences dites exactes que chez les spécialistes en psychologie humaine, citons :

Marie-Louise Von Franz, psychologue, David Bohm philosophe et physicien, Hubert Reeves astrophysicien, Olivier Costa de Beauregard physicien, Stephen Hawking physicien .

Dans le contexte de notre étude, il est intéressant d’évoquer l’approche d’Olivier Costa de Beauregard, également étudiée et reprise par Stephen Hawking.

Olivier Costa de Beauregard s’écarte de la théorie Jungienne en postulant que les phénomènes synchrones ne seraient pas acausaux mais trouveraient leurs sources dans un principe causal mais de nature rétrograde ou double causalité. Cependant Costa de Beauregard positionne toujours le phénomène de synchronicité dans le cadre de **l’indéterminisme** (5).

L'approche de la causalité rétrograde peut se résumer en disant que chaque être pensant crée lui-même la réalité passée par son observation au présent, en d'autres termes que dans un référentiel cosmologique réalisé le futur influencerait le présent selon un mode inversé ou rétrograde.

Stephen Hawking va plus loin encore dans cette hypothèse en mettant totalement en doute la relation de cause à effet dans le sens présent vers futur (6) :

- Nous créons la réalité par notre observation,
- cette création est plus exactement une sélection parmi toutes les réalités possibles,
- toutes les réalités possibles sont créées automatiquement par l'univers,
- l'histoire vécue se crée du présent vers le passé, et non du passé vers le présent ...

Toutefois S. Hawking se démarque de Costa de Beauregard par le fait qu'il postule en tant que scientifique respectueux du canon, pour un mode d'action **déterministe**. Cette prise de position éloigne Hawking de l'approche mêlant sciences et spiritualité des Jungiens, ce qui le pousse à nier ouvertement la notion de **libre-arbitre** et d'existence d'une ou plusieurs entités divines notamment celle d'un **dieu** créateur.

Au final et pour "sauver" une causalité rétrograde déterministe, Hawking se voit obligé d'inventer un subterfuge par l'introduction d'une catégorie "non-scientifique" contournant le dogme de la **nécessité et du hasard**, celle des "**coïncidences heureuses**", ces dernières ne pouvant pas être explicités par un développement mathématique et encore moins par une rhétorique rigoureuse - *sic*.

Ceci nous ramène à dire qu'en définitive si Hawking nie l'existence d'un dieu créateur, il n'en demeure pas moins le postulant d'une approche qui possède les caractéristiques de la "providence divine", l'emploi du terme "divine"- Cf. C.V. Bouchard.

Crédit Chris Slave
Tête-bêche de l'image originale

3 - Le sens du contre-sens

Comme nous venons de le voir l'histoire de l'approche des phénomènes reliant les synchronicités est forte d'incertitudes, et souvent la réaction dominante face à un phénomène dont il est difficile de mesurer la profondeur et les intrications, soit celle de classer dans les arcanes de l'abstraction si ce n'est des inatteignables replis de la psyché. Cette attitude est la même qui prévaut dans certains dogmes religieux, où, à défaut de pouvoir expliquer le pourquoi du comment, la tactique de "repli" consiste à dire " il est grand le mystère de la foi !".

Pourtant la meilleure solution ne serait-elle pas celle qui consiste à bien vouloir reconsidérer le contenu d'un paradigme, fût-il une atteinte aux certitudes qui plombent notre société qui se veut savante ? Et si la "vérité" passait par une voie qui se veut tierce voire quaternaire, étant celle de la complétude et pourquoi pas l'acceptation du non hasard ?

Dans cette optique je vous propose d'aborder dans la partie II suivante, l'étude des relations synchrones entre la matière et l'esprit à la lumière de la mécanique logique à l'œuvre dans ce qui est le siège de la psyché, à savoir le neurone et plus particulièrement le neurone cortical (7).

Source "Depositphotos"

Partie II - Polymorphismes et synchronismes cérébraux

A la différence des systèmes informatiques actuels, le cerveau humain est équipé pour raisonner au-delà de la simple logique duelle/binaire, en effet face à une problématique ou requête qui lui est soumise il peut échafauder des réponses aux issues complexes, ainsi il admet par exemple que tout ne soit pas strictement "oui" ou "non", mais "oui et non" et pourquoi pas "ni oui, ni non", de même il est capable de traiter simultanément avec efficacité de manière synchrone un nombre très important de ces informations logiques, en particulier celles qui sont de natures indéterministes.

Si l'humain est capable d'un tel raisonnement il est intéressant de se pencher sur le fonctionnement du véhicule même de son esprit, à savoir les neurones corticaux, sachant que ce qui différencie le niveau des performances cognitives de l'humain des autres espèces vivantes sur Terre, est surtout lié à la manière dont est structuré le cortex.

En effet il a été démontré par de nombreuses études dont une publication Danoise de 2009, que la taille du cerveau entre des espèces différentes n'est pas prépondérante, avec toutefois un facteur à prendre en compte au sein d'une même espèce (8). Il est à présent admis que la capacité du cerveau à générer des connexions efficaces et rapides entre les différentes régions est corrélée à un score élevé de l'intelligence.

L'humain par l'organisation très structurée de son cortex est capable de raisonnement logique complexe, pour illustrer ce propos nous allons considérer en premier deux facteurs :

- La plasticité cérébrale
- La capacité de la fonction de transfert du neurone à variabilité au niveau de la valeur de consigne de dépolarisation (valeur du seuil).

Ensuite nous corrélons ces deux facteurs à notre étude.

1 Rappel sur la structure et la fonctionnalité d'un neurone

1.1 Définitions du Larousse utiles à l'étude

Neurone : Cellule de base du tissu nerveux, capable de recevoir, d'analyser et de produire des informations. La partie principale, ou corps cellulaire du neurone, est munie de prolongements constitués par les dendrites et l'axone.

Réseau neuronal : neurones du cerveau qui permettent par leur organisation d'effectuer des calculs complexes, d'apprendre et de développer des facultés cognitives élaborées.

1.2 Structure générale du neurone

La partie centrale du neurone est constituée du corps cellulaire ou soma, il est le siège de l'activité métabolique et énergétique, pour cela il contient le noyau ainsi que des micro-structures et organites lui permettant de rester en vie.

Les dendrites sont un prolongement arborescent du corps cellulaire ou arbre dendritique. Cette arborescence possède plusieurs embranchements ou bifurcations qui permettent au neurone de se connecter aux axones d'autres neurones et de communiquer avec eux.

L'information est transmise au moyen de nombreux de neurorécepteurs tapissant les membranes dendritiques. La communication est dans la plupart des cas de forme " axone-dendrite", toutefois d'autres formes peuvent être présentes comme "axone-axone" ou "axone-corps cellulaire".

L'axone est une extension du corps cellulaire. Sa fonction est de redistribuer aux autres neurones l'information centralisée par le reste du neurone, l'axone est pourvu d'une extrémité appelé "bouton terminal" permettant la connexion avec une dendrite d'un autre neurone.

Dans le neurone l'information est transmise sous forme de signal électrique, dans notre propos nous approfondirons cet aspect.

D'un neurone à l'autre l'information électro-neuronale est convertie en molécule chimique et parfois en ions au moyen des neurotransmetteurs au niveau des fentes synaptiques. La figure suivante en donne un schéma simplifié.

Crédit "lelivrescolaire.fr"

2 Plasticité cérébrale et variabilité de la fonction de transfert neuronale

La plasticité cérébrale du cerveau humain est liée au fait qu'il est capable de réorganiser ses propres réseaux neuronaux. Il a été également démontré que le cerveau était apte à produire de nouveaux neurones afin de remplacer ceux qui ont été détruits, par exemple par une lésion ou un traumatisme, et ce quel que soit l'âge.

La plasticité cérébrale intervient aussi dans les mécanismes d'apprentissages, particulièrement lors de l'enfance, avec toutefois des possibilités offertes jusqu'à un âge avancé.

Le schéma suivant montre comment la plasticité se manifeste entre deux neurones avant et après apprentissage :

Crédit image © France Agro 3

Des études montrent que lorsque les réseaux neuronaux présentent lors d'un apprentissage une plasticité neuronale dans le champ synaptique à la limite du chaos, il y a mise en jeu d'un mécanisme structurant qui stabilise les connexions neuronales, les mesures des champs d'activités neuronales de ces zones montrent alors une dynamique périodique stable (9).

3 Capacité de la fonction de transfert du neurone à variabilité au niveau de la valeur de consigne de dépolarisation (valeur du seuil).

3.1 Généralités

Le schéma suivant montre le principe de fonctionnement d'un neurone, il est possible d'en faire la représentation sous forme de schéma équivalent, cette dernière sera reprise pour expliciter le polymorphisme cérébral au paragraphe suivant.

JahNergy 2024

3.2 La fonction de transfert

Dans le cas des neurones biologiques la fonction de transfert est le point clé du traitement de l'information, quelles sont ses caractéristiques ?

Fonction d'activation :

Elle permet une non-linéarité dans le fonctionnement du neurone.

Comme nous l'avons vu précédemment, elle collecte à son entrée des signaux électriques variés en intensités, chaque signal pouvant correspondre à une information qui lui est spécifique.

La fonction d'activation effectue une analyse quantitative des signaux reçus par le moyen d'une sommation qu'elle compare à une valeur seuil qui lui est propre. Si la sommation des signaux reçu, incluant aussi un signal fixe intrinsèque (le poids), est égal à la valeur seuil, alors un signal sortant est généré au travers de l'axone. Ce fonctionnement est de type binaire formel (0, 1).

Fonction plastique :

Comme décrit au chapitre 2, la plasticité neuronale joue un rôle important dans le développement des apprentissages, et cela tout au long d'une vie. Cette plasticité connue quant à ses effets, l'est beaucoup moins au niveau de son mécanisme neuronal sourcé dans la fonction de transfert, notamment dans la logique de son fonctionnement. C'est sur ce point central à notre étude que nous allons apporter un éclairage nouveau.

Crédit Freepik

4 Polymorphisme et synchronisme logique cérébral

4.1 Données existantes

Il a été démontré par diverses études que les neurones pouvaient modifier leurs niveaux d'activations et propriétés au moyens de feedbacks, notamment dans les mécanismes

mettant en jeu la plasticité cérébrale et l'apprentissage ainsi que sous l'action de neuro-médiateurs ou molécules extrinsèques (10). Ces études ne s'étendent toutefois pas sur les mécanismes constitutionnels en jeu.

C'est dans le cœur du corps cellulaire qui est impliqué dans le remodelage des niveaux d'activations est réalisée par la fonction de transfert, nous allons nous intéresser à présent à l'aspect bio-mathématique du phénomène afin d'y apporter des lumières nouvelles (11).

4.2 Étude du polymorphisme du remodelage neuronal dans le cadre propositionnel

4.2.2 Mesures

Les mesures de potentiels d'actions et de variations de changements de seuils dans les neurones biologiques, ont permis de déterminer 4 modes différents, ce qui nous amène à considérer celles-ci sous l'angle de la logique formelle tétravalente.

4.2.3 Allures des variations des modes électro-biologiques neuronaux

La plupart des neurones peuvent moduler leur seuil d'excitabilité, particulièrement ceux du cortex siège de l'intelligence. Selon une étude réalisée en 2010 laquelle corrélait également des études précédentes, les neurones corticaux sont capables dans leurs somas, de modifier les caractéristiques de la fonction de transfert en adaptant et faisant varier leur seuil de potentiel d'action en fonction de l'écart-type du voltage des potentiels d'entrées (12). La figure suivante extraite de l'étude montre l'étendue du nuage de points caractérisant la variabilité du seuil, chaque point correspondant à une impulsion électrique différente à l'entrée.

Les allures graphiques présentées dans ces mesures montrent clairement que ces mécanismes sont à rapprocher de ceux décrits par les fonctions statistiques de Boltzmann appliquée à la conductance maximale neuronale selon l'équation générale (13) :

$$G_{max} = (1 + e^{\frac{V-V_{1/2}}{k}})^n$$

(éq.1)

Les mesures empiriques montrent que $n = 4$ (14).

La variabilité de dépendance du seuil au potentiel est exprimé par :

$$\frac{G(V)}{G_{max}} = \frac{1}{(1 + e^{\frac{V-V_{1/2}}{k}})^n}$$

(éq.2)

V caractérise le voltage transmembranaire.

$G(V)$ est la conductance ionique dépendante du voltage transmembranaire.

G_{max} est la conductance maximale.

$V_{1/2}$ est le voltage transmembranaire pour lequel la moitié des canaux sont ouverts ou voltage de demi-activation.

k est la constante de pente, son équation générale est :

$$k_s = \beta \frac{1}{d} \sum_{i=1}^N q_i \delta z_i = \beta Q_s,$$

4.2.4 Détermination morphique de la variabilité du seuil de potentiel d'action neuronal

Ce développement constitue la partie propre à notre étude, il s'appuie sur les éléments développés dans les travaux de Mme Célia-Violaine Bouchard en matière de logique tétravalente (15).

L'intégration de éq.2 donne :

Nous prendrons $\frac{G(V)}{G_{max}} = \chi$ et $k_s = k$

$$\int f(\chi) dV = -2k \ln \left| 1 + e^{\frac{V}{2k}} \right| + \frac{2k}{1 + e^{\frac{V}{2k}}} + \frac{k}{(1 + e^{\frac{V}{2k}})^2} + \frac{2k}{3(1 + e^{\frac{V}{2k}})^3} + V + C$$

(éq.3)

La constante additive (C) sera négligée à $C = 0$.

Le morphisme de éq.3 semble indiquer que nous sommes en présence d'une espèce monomorphe d'ordre 4 :

Dérivons $(f(\chi) dV_{V_1}^{V_2})$ avec comme relation d'ordre $(V_n \leftrightarrow V_1 \rightarrow (V_2, V_3, V_4))$ (n) étant les espèces des potentiels d'actions avec $(V_1 \neq V_2 \neq V_3 \neq V_4 \text{ et } V_n > 0)$, il vient :

$$\frac{\partial^4}{\partial v_1 \partial v_2 \partial v_3 \partial v_4} \left(\left(-2k \ln \left| 1 + e^{\frac{v_1}{2k}} \right| + v_1 \right) \left(-2k \ln \left| 1 + e^{\frac{v_2}{2k}} \right| + v_2 \right) \left(-2k \ln \left| 1 + e^{\frac{v_3}{2k}} \right| + v_3 \right) \left(-2k \ln \left| 1 + e^{\frac{v_4}{2k}} \right| + v_4 \right) \right) =$$

$$\frac{1}{\left(\frac{e^{V_1}}{2k} + 1 \right) \left(\frac{e^{V_2}}{2k} + 1 \right) \left(\frac{e^{V_3}}{2k} + 1 \right) \left(\frac{e^{V_4}}{2k} + 1 \right)}$$

(éq.4)

La réduction à la racine de éq.4 donne :

$$\sqrt{\frac{1}{\left(\frac{e^{V_1}}{2k} + 1\right)\left(\frac{e^{V_2}}{2k} + 1\right)\left(\frac{e^{V_3}}{2k} + 1\right)\left(\frac{e^{V_4}}{2k} + 1\right)}} =$$

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{e^{V_1}}{2k} + 1\right)\left(\frac{e^{V_2}}{2k} + 1\right)\left(\frac{e^{V_3}}{2k} + 1\right)\left(\frac{e^{V_4}}{2k} + 1\right)}}}$$

(éq.5)

Nous sommes en présence d'une variété monomorphe elliptique non-constante d'ordre 4 de première espèce corrélant éq.3 (16). Il n'est pas nécessaire d'en développer le matriciel.

5 Conclusion

La présente étude met en lumière la capacité des neurones de par leurs fonctions de transferts, à varier le seuil de leurs potentiels d'actions selon un formalisme logique à minima d'ordre 4 et qui permettent ainsi la transmission d'informations liées tant au déterminisme qu'à l'indéterminisme.

Cette faculté permet la génération de connexions efficaces, rapides et synchrones entre les différentes régions du cerveau, particulièrement celles des zones corticales, préalable à des scores cognitifs plus élevés que ceux qui auraient été possibles si les fonctions de transferts n'étaient pas dotés "sciemment" de ces possibilités (17).

Célia-Violaine Bouchard.

Renvois

- (1) "L'inconscient collectif et sa manifestation non causale" - C.G. Jung et W.E. Pauli - 1952. Par la suite Synchronicité et Paracelsica.
- (2) Editions Routledge & Kegan Paul, London, 1955.
- (3) Psyche and matter are governed by common, neutral, not in themselves ascertainable ordering principles., Atom and Archetype: The Pauli/Jung Letters, 1932-1958.
- (4) Le cas Képler - Edition postume aux éditions Albin Michel - 2002.
- (5) <https://www.metapsychique.org/olivier-costa-de-beauregard>
- (6) "Y a-t-il un grand architecte dans l'univers ? - Stephen Hawking, Leonard Mlodinow - 2010 USA, 2011 France aux éditions Odile Jacob.
- (7) Ce développement trouve son support dans les travaux de Mme Célia-Violaine Bouchard en matière de logique formelle multivalente, voir (15).
- (8) Efficiency of functional Brain Networks and Intellectual Performance Martijn P. van den Heuvel, Cornelis J. Stam, René S. Kahn and Hilleke E. Hulshoff Pol Journal of Neuroscience 10 June 2009, 29 (23) 7619-7624; DOI: <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1443-09.2009>.
- (9) Du chaos dans les neurones - Médecines et sciences du vivant - Revue informatique "Interstices.info" 27/09/2010 par Bruno Cessac et Hugues Berry.
- (10) Neuropsychologie de la mémoire - Chapitre 3 "Les neurones, les transmissions synaptiques et les modélisations connexionnistes des apprentissages" - Par Jean-Pierre Rossi - Editeur "De Boeck Supérieur".
- (11) Dans le cadre propositionnel JahNergy ©
- (12) Jonathan Platkiewicz. Dynamique de l'excitabilité neuronale: approches théorique et numérique. Neurosciences [q-bio.NC]. Université René Descartes - Paris V, 2010. Français. NNT : 2010PA05T0. Page 124.
- (13) L'équation statistique de Maxwell-Boltzmann est une loi de probabilité ou de distribution utilisée en physique statistique pour déterminer la répartition des particules entre différents niveaux d'énergie.
- (14) Jonathan Platkiewicz. Dynamique de l'excitabilité neuronale: approches théorique et numérique. Neurosciences [q-bio.NC]. Université René Descartes - Paris V, 2010. Français. NNT : 2010PA05T0. Page 67.
- (15) Traité de Logique formelle tétravalente par Célia-Violaine Bouchard - JahNergy © Juin 2023 - Section 4.2.2 "Transformée implicite associée d'ordre 4 et monomorphe".
- (16) Pour plus de précision se rapporter à l'étude "Fonctions elliptiques non-constantes congruentes d'ordre 4 transposables à un univers polymorphe quaternaire" par Célia-Violaine Bouchard - JahNergy © Octobre 2023.

(17) S'oppose au concept "du hasard et de la nécessité".

(1) Jonathan Platkiewicz. Dynamique de l'excitabilité neuronale: approches théorique et numérique. Neurosciences [q-bio.NC]. Université René Descartes - Paris V, 2010. Français. NNT : 2010PA05T0. Page 124.

(18) L'équation statistique de Maxwell-Boltzmann est une loi de probabilité ou de distribution utilisée en physique statistique pour déterminer

(19) Jonathan Platkiewicz. Dynamique de l'excitabilité neuronale: approches théorique et numérique. Neurosciences [q-bio.NC]. Université René Descartes - Paris V, 2010. Français. NNT : 2010PA05T0. Page 67.

(20) Pour plus de précision se rapporter à l'étude "Fonctions elliptiques non-constantes congruentes d'ordre 4 transposables à un univers polymorphe quaternaire" par Célia-Violaine Bouchard - JahNergy © Octobre 2023.

(21) S'oppose au concept "du hasard et de la nécessité".